

Preprint

Jean Terrasson : la double vie intellectuelle d'un académicien.

A paraître dans «La Lettre clandestine», 2020

Les biographies de Terrasson dressent le portrait d'un homme qui possède la sincérité, la justesse d'esprit et la naïveté des sages de l'Antiquité, sans en posséder la génialité. Cette description cependant laisse percevoir des détails qui ne sont pas tout à fait cohérents avec l'ensemble. L'étude des témoignages disponibles dans les archives et dans les bibliothèques nous permet de voir Terrasson sous un jour nouveau. Les doutes sur sa piété avancés par ses supérieurs lorsqu'il était encore à l'Oratoire sont confirmés par les bon mots rapportés par ses biographies et, surtout, par les témoignages concernant sa mort 'en philosophe'. Du coup, la diffusion sous son nom du *Traité de l'infini créé*, qui commence très tôt, perd son caractère hardi et peut être interprétée comme faisant partie d'une stratégie visant à détourner l'attention des contemporains des opinions et des conduites sexuelles de Terrasson, bien plus sulfureuses que ses spéculations sur l'infini.

Jean Terrasson – incrédulité – *Traité de l'infini créé*

Antonella Del Prete est Professeure associée à l'Université de Tuscia. Ses recherches portent sur la littérature philosophique clandestine ; Giordano Bruno et l'univers infini ; l'herméneutique de la Bible à l'âge classique ; la diffusion du cartésianisme en France et aux Pays-Bas.

Si nous nous en tenons aux données qui nous ont été confiées par les biographes, la vie de Jean Terrasson a des traits suscitant à la fois le sourire et la pitié. Considérons par exemple sa carrière intellectuelle : reçu à l'Académie des Sciences comme membre adjoint d'abord, puis comme membre associé, il devient un collaborateur de Fontenelle et semble destiné à lui succéder. Grandjean de Fouchy nous raconte à ce propos que pendant trente-trois ans il a été le député de l'Académie des sciences à l'Académie de belles-lettres, ce qui revenait à prononcer deux fois par an un discours résumant les travaux scientifiques du semestre¹. Il est également chargé de rédiger le compte rendu des *Éléments de la géométrie de l'infini* de Fontenelle, pour

¹ J.-P. Grandjean de Fouchy, *Éloge de M. l'Abbé Terrasson*, dans *l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences. Année 1750*. [...], Paris, De l'Imprimerie Royale, 1754, p. 204-205.

l'*Histoire de l'Académie royale des sciences* de 1729². Tout donc laisse croire que le dauphin succédera au roi, comme l'affirme D'Alembert³. La vie se joue cependant de lui : lorsque Fontenelle prend sa vétéranse en 1740, Terrasson est déjà trop âgé et il est affligé de troubles de la mémoire.

Il faut ensuite mentionner les péripéties financières de Terrasson. Il s'engage personnellement en faveur du système de John Law, non seulement en publiant une lettre proclamant ses bienfaits, mais aussi en achetant des actions et en gagnant une fortune. Qu'il est incapable, cependant, de rendre durable : trop confiant dans les bienfaits du système, il ne revend pas ses titres à temps et perd tout à sa chute, revenant à sa condition originale. Ce retournement de la roue de la fortune d'une part sert à ses biographes pour le présenter comme un sage détaché de tout intérêt pour l'argent et pour les avantages qu'il procure (Moncrif raconte qu'il aurait commenté ainsi sa mésaventure : «Me voilà tiré d'affaire ; je revivrai de peu, cela m'est plus commode»⁴), de l'autre l'a très certainement aidé à éviter la haine publique, puisqu'il a partagé le sort des infortunés qui ont été ruinés par la spéculation.

Il en est, enfin, de même pour la carrière intellectuelle de Terrasson, qui semble marquée par une rare capacité à ne pas rencontrer les goûts du public. Les éloges de D'Alembert et de Grandjean de Fouchy sont à cet égard assez explicites. Le seul ouvrage qui a eu du retentissement est la *Dissertation sur l'Iliade d'Homère*, mais il est difficile d'y voir une approbation de la part des lecteurs, car ses thèses sont réfutées par les partisans des Anciens et ne font pas l'unanimité parmi les Modernes. L'éloge de D'Alembert le dit d'ailleurs entre les lignes : il ne faut pas oublier que l'arbitraire n'est pas exclu des poèmes épiques et défie son désir d'appliquer froidement la philosophie à un domaine où le sentiment règne en souverain⁵. Son roman *Séthos* n'a pas eu le succès qu'il attendait, comme l'admet Grandjean de Fouchy⁶. D'Alembert est encore plus explicite et lui reconnaît une fortune médiocre⁷. Ce jugement n'a pas vraiment changé de nos jours : Terrasson est mentionné, il est vrai, dans les histoires du

² [J. Terrasson], *Extraits des Éléments de la géométrie de l'infini*, dans *Histoire de l'Académie royale des sciences. Année 1727*, Paris, Imprimerie Royale, 1729, p. 63-107.

³ J. Le Rond d'Alembert, *Reflexions de M. d'Alembert de l'Académie des Sciences sur la personne et les ouvrages de M. l'Abbé Terrasson*, in J. Terrasson, *La philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison*, A Paris, chez Prault et Fils, 1754, p. XXIV (première édition : *Mercure de France*, Janvier 1751, A Paris, chez André Cailleau, la Veuve Pissot, Jean de Nully, Jacques Barrois, 1751, p. 29-44).

⁴ F.-A. Paradis de Moncrif, *Lettre de Monsieur de Moncrif de l'Académie Française à Milady *****, in J. Terrasson, *La Philosophie applicable*, cit., p. XXXVII (première édition : *Œuvres de Monsieur de Moncrif*, A Paris, Chez Brunet, 1751, t. II, p. 261-277).

⁵ J. Le Rond D'Alembert, *Reflexions*, cit., p. XIX-XX.

⁶ J.-P. Grandjean de Fouchy, *Éloge de M. l'Abbé Terrasson*, cit., p. 205.

⁷ J. Le Rond D'Alembert, *Reflexions*, cit., p. XXII;

roman pédagogique du XVIII^e siècle⁸, mais si Mozart ne s'était pas inspiré de ses descriptions de l'Égypte dans *La Flûte enchantée* et dans *La Clémence de Titus*, *Séthos* serait presque oublié. Seule la traduction de Diodore de Sicile a été appréciée par les savants et par le public.

Si l'on voulait être un peu tranchant, on pourrait en conclure que Terrasson a été un médiocre qui a essayé d'occuper une place importante dans la vie intellectuelle du siècle, mais qui a échoué à cause à la fois des circonstances et de ses limites personnelles.

Il est utile, cependant, d'étudier davantage les données que les biographies, les témoignages et les documents nous mettent à disposition. Ce qui se dégage des biographies les plus officielles, celles de Fouchy et de D'Alembert, est le portrait d'un homme qui ne manifeste aucun intérêt pour la richesse, la carrière, la vie mondaine : ces traits sont utilisés pour rapprocher Terrasson des sages de l'Antiquité voire de le préférer à eux, comme le fait D'Alembert⁹. Malgré cela, les faits rapportés et les jugements émis laissent percevoir des éléments qui perturbent cette représentation. La naïveté de Terrasson, son manque de connaissance des choses du monde permettent de ramener toute anecdote à l'image d'ensemble, mais parfois cette opération échoue. Je donnerai un exemple. Tous ses biographes insistent sur la simplicité de Terrasson et sur son incapacité à s'adapter à la vie mondaine, malgré le fait qu'il fréquentait des salons et des personnalités importantes. D'Alembert rapporte à ce propos un bon mot : on disait de lui «qu'il n'étoit homme d'esprit que de profil»¹⁰. Moncrif et l'auteur de la *Lettre de Monsieur *** à l'éditeur* nous racontent que la marquise de Lassay a affirmé qu'« il n'y a qu'un homme de beaucoup d'esprit qui puisse être d'une pareille imbécillité »¹¹. Or, dans les éloges de D'Alembert et de Moncrif les jugements sur l'ingénuité de Terrasson ne reposent sur aucune anecdote précise. Le lecteur a l'impression d'une franchise presque brutale de la part de ces biographes ; en même temps, il est difficile de concilier ces jugements avec certains bons mots de Terrasson qui sont rapportés par les mêmes textes et qui ne semblent aucunement émaner d'un esprit dénué de cette finesse que nécessite l'ironie. La *Lettre de M**** à l'éditeur* essaie sinon d'éliminer les incongruités, du moins de les atténuer et en même temps de limiter la portée du jugement émis par la marquise de Lassay, le fondant sur une question posée à Mademoiselle Falconet par Terrasson, inquiet par les demandes d'argent du cocher qu'il a employé pendant la période de sa fortune éphémère (*est-ce-que les chevaux mangent la nuit ?*). L'imbécillité que la marquise de Lassay attribue à Terrasson s'appuie ainsi sur une

⁸ R. Granderoute, *Le roman pédagogique de Fénelon à Rousseau*, Genève, Slatkine, 1985, p. 303-388.

⁹ J. Le Rond D'Alembert, *Reflexions*, cit., p. XIV.

¹⁰ *Ibid.*, p. XV.

¹¹ F.-A. Paradis de Moncrif, *Lettre*, cit., p. XXXIII ; *Lettre de M**** à l'éditeur*, in J. Terrasson, *La philosophie applicable*, cit., p. LIV.

anecdote et du même coup se réduit à une simple ignorance concernant l'entretien d'un carrosse.

Si nous prenons la peine de comparer les éloges, il résulte de manière évidente que les biographes manipulent les matériaux qu'ils ont à leur disposition, visant ainsi à restituer une image de Terrasson en quelque sorte normalisée. Le résultat qu'ils atteignent peut cependant être remis en question sur la base de ce que d'autres sources nous révèlent. Fouchy affirme par exemple que la droiture de cœur et la justesse d'esprit de Terrasson en avaient fait un point de repère pour la résolution des cas de conscience quand il était à l'Oratoire¹². Nous avons des raisons pour douter de cette affirmation. Une remarque contenue dans un document conservé aux Archives Nationales, concernant les personnes entrées à l'Oratoire dans les années 1685-1687, fait aussi de Terrasson un portrait différent. Son goût pour les sciences et pour les lettres est loué, mais on suppose déjà qu'il quittera l'Oratoire à la mort de son père. Le profil psychologique esquissé par ce document semble différer sensiblement de ce qui nous est raconté par les biographies : on accuse en effet Terrasson d'être « hardy à critiquer et mépriser les autres », ce qui contraste avec la douceur qui lui est unanimement attribuée après sa mort. Surtout, ses supérieurs ont relevé un manque de piété¹³. Du coup, l'affirmation de Fouchy que je viens de mentionner prend un autre sens : elle sert à justifier l'éloge du *Traité de l'infini créé* qu'on a trouvé parmi ses papiers et dont Fouchy donne une lecture apologétique, qui le réduit à un éloge de « la magnificence du Créateur selon les préceptes de la Théologie la plus exacte et la plus scrupuleuse »¹⁴.

De même, un bon mot rapporté par l'auteur de la *Lettre de M*** à l'éditeur* prend du piquant si nous le lisons à la lumière de ce document d'archive. En commentant le fait que son père avait envoyé à l'Oratoire ses quatre fils, se trompant sur leur vocation au moins dans un cas, Terrasson a affirmé, selon l'auteur de la *Lettre* : « Mon père [...] étoit un grand homme de bien : mais après s'être marié et avoir eu quatre enfans, il avoit formé le projet, par dévotion, d'accélérer, autant qu'il étoit en lui, la fin du monde »¹⁵. Ce qui revenait à plaisanter à la fois sur la dévotion de son père, sur les conséquences du mariage et sur la fin du monde. Nous avons donc de la peine à croire à la déclaration qui suit de près cette anecdote, à savoir que Terrasson

¹² J.-P. Grandjean de Fouchy, *Éloge de M. l'Abbé Terrasson*, cit., p. 206.

¹³ Paris, Archives Nationales, MM 611, *Les noms des Confreres receus sous La direction du P. pierre joseph Boyer depuis le 1^{er} d'octobre 1685 jusques au 3 decembre 1687*, f. [1] : voir J. Terrasson, *Traité de l'infini créé*, ed. critique par A. Del Prete, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 311.

¹⁴ J.-P. Grandjean de Fouchy, *Éloge de M. l'Abbé Terrasson*, cit., p. 206.

¹⁵ *Lettre de M *** à l'éditeur*, cit., p. XIII-XIV.

était un très bon théologien. Cette affirmation serait à lire comme attestant des compétences, et non pas la réalité d'une foi sincère¹⁶.

Les sources nous permettent de donner une interprétation irrégulière d'une autre anecdote de la vie de Terrasson. Moncrif, comme plusieurs d'autres, signale le fait que sur la fin de sa vie Terrasson souffrait progressivement d'un manque de mémoire. Et il raconte que Terrasson a trouvé un moyen simple et efficace pour éviter d'ennuyer ses amis en répétant plusieurs fois le même fait : il avait chargé sa gouvernante, Mademoiselle Luquet, « de [se] souvenir pour [lui] quand [il avait] de la compagnie ». D'où l'habitude de répondre aux questions de ses amis en les invitant à s'adresser à elle : « demandez à ma Gouvernante ». Dans le contexte de la lettre de Moncrif, cette anecdote illustre une heureuse application de l'esprit philosophique : Terrasson est conscient de ses faiblesses, il n'essaie pas de les cacher, il est capable de trouver un remède simple et efficace. Quelques doutes sur le bien-fondé de cette interprétation littérale et minimaliste commencent à poindre lorsque nous lisons la *Correspondance littéraire* de Grimm. En annonçant à ses lecteurs la publication de *La Philosophie applicable*, il insinue que ni le titre ni le contenu de l'ouvrage ne correspondent tout à fait au manuscrit original, car Terrasson n'était pas un bon croyant et il est mort sans sacrements. Dans le récit que nous livre Grimm, Terrasson a évité de communier en déclarant au confesseur qu'il ne pouvait pas assentir à ce que l'Église nous prescrit de croire. Le rôle de Mademoiselle Luquet devient fondamental au moment de sa mort, parce que Terrasson renvoie à elle pour répondre au confesseur. Ce qu'on nous rapporte de cette conversation évoque ouvertement les mœurs sexuelles quelque peu libres de l'abbé, sans nous donner davantage de précisions¹⁷. Le lien entre cette mort philosophique et cette réponse au confesseur est confirmé par les notes manuscrites de François-Louis Jamet dans son exemplaire de l'éloge de D'Alembert. Jamet affirme que l'indifférence de Terrasson ne se limitait pas aux richesses et à la gloire, mais qu'elle s'exerçait aussi sur la religion, dont il ne parlait jamais (un silence très éloquent). La preuve de l'athéisme de Terrasson serait donnée par le récit de sa mort que Mademoiselle Luquet en personne a fait à Jamet :

Ainsi rien ne fut-il plus plaisant que sa conversation à l'article de la mort avec le renommé Backet, vicaire de S. Sulpice, qui venait le voir pour le réconcilier (et à qui Manon disait toujours : ne tourmentez pas monsieur) et le faire expliquer sur ce que Mellin de S. Gelais appelle ... deviser du céleste mystère / de trois et un, et de la Passion (p. 87 édit. de Lyon 1574).

¹⁶ *Ibid.*, p. XLVI-XLVII.

¹⁷ F.-M. Grimm, *Correspondance littéraire*, éd. U. Kölvig, avec la collab. de J. de Booy et Ch. Frank, préface de R. Mortier, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIII^e siècle, 2006, t. I, p. 335-338.

Je tiens ce petit détail de Manon même. Il mourut rue du Cherche Midi carrefour de la Croix-Rouge dans une maison appartenant à M. de Moras Mr des rêquetes¹⁸.

L'édition de 1805 de l'éloge de d'Alembert rapporte d'ailleurs de nombreux bons mots de Terrasson susceptibles d'une interprétation irrégieuse. En comparant les actionnaires du Mississippi du temps de Law aux premiers chrétiens, Terrasson a affirmé que « La foi était bien nécessaire aux uns et aux autres ». Il a également cité le psaume *Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores* à propos d'un homme qui prêtait son dos pour la signature au pied levé des billets de banque. En commentant une histoire de l'Ancien Testament qui suivait de manière scrupuleuse le texte biblique, il a observé que « Les jansénistes, par le respect qu'ils portent à la Bible, doivent être fort contents de leur confrère ; il a conservé dans toute sa pureté le scandale du texte ». Enfin, à Law, converti récemment au catholicisme, Terrasson demande « S'il ne rembourseroit pas de même la religion catholique », comme il le faisait pour les rentes¹⁹. Les deux dernières anecdotes sont suivies par des observations visant à blanchir la réputation de l'auteur de ces bons mots, mais on peut dire que l'effet produit par ces tentatives est manqué : elles signalent au lecteur la possibilité d'interpréter ces passages dans le sens de l'irrégion.

Si nous nous penchons sur les amitiés qui sont attribuées à Terrasson par D'Alembert et par Moncrif, nous pouvons ajouter quelques détails à ce panorama. D'Alembert atteste une fréquentation du marquis de Lassay et de Camille Falconet. Moncrif est plus bavard : il énumère la comtesse de Verrue, la marquise de Charot (ensuite duchesse de Luynes), Monsieur et Madame de Lassay, la marquise de Lambert et Monsieur de La Faye. Parmi ces noms, nous retiendrons ceux qui sont susceptibles de nous dévoiler des aspects secrets de la personnalité de Terrasson. Une première piste semblerait, à tort, prometteuse. Si le M. de Lassay, qui est nommé dans les éloges en compagnie de son épouse, était Armand-Léon, Terrasson serait lié à un personnage très intéressant. Nommé *Le galant des Tuileries* par La Bruyère, Armand-Léon de Madaillan de Lesparre de Lassay a eu trois femmes et une longue liste de maîtresses. Il est

¹⁸ J. Le Rond D'Alembert, *Éloge de Jean Terrasson*, extrait des *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie. Tome premier*, Berlin (mais Paris, Briasson), 1753, exemplaire conservé à la BNF sous la cote Rés. PZ 1199 (6), p. 320 : note pour la p. XI. Voir J. Terrasson, *Traité de l'infini créé*, cit., p. 313-314.

¹⁹ J. Le Rond d'Alembert, *Éloge de Jean Terrasson*, in *Œuvres philosophiques, historiques et littéraires*, à Paris, t. VI, chez Jean-François Bastien, An XIII (1805), p. 177 et 179-180. D'Alembert avait également rapporté l'épisode de la confession de Terrasson sur son lit de mort, sans pourtant mentionner ses mœurs sexuelles. La dernière anecdote se trouve, avec la scène de la confession, dans les notes de Voltaire : *Notebooks*, éd. Th. Besterman, in *The Complete Works*, Genève, Institut et musée Voltaire-University of Toronto Press, 1968, t. LXXXII, p. 463. L'édition de 1768 du *Siècle de Louis XIV* mentionne Terrasson dans le *Catalogue des écrivains* et nous en livre ce portrait : « philosophe pendant sa vie e à sa mort » (*Les œuvres complètes de Voltaire*, dir. par D. Venturino, Oxford, Voltaire Foudation, 2017, p. 198).

aussi connu comme l'auteur d'un voyage utopique, la *Relation du royaume des Féliciens*, et d'un *Recueil de différentes choses* qui contient des *Réflexions* qui se proposent de suivre la raison, sans se soumettre à la religion : leur contenu est, il est difficile de s'en étonner, très proche du déisme et des opinions répandues dans la littérature clandestine²⁰. Il est cependant difficile de supposer que Terrasson ait fréquenté la dernière épouse d'Armand-Léon, Julie de Bourbon : non seulement elle est décédée, assez jeune, en 1710, mais elle a très tôt quitté son mari et pris un logis séparé, son mariage étant un simple moyen de sortir de sa condition de demoiselle et de jouir de davantage de liberté. Il est donc plus probable que Moncrif se réfère à Léon comte de Lassay (devenu marquis après la mort de son père) et à son épouse Reine de Madaillan de Lesparre de Lassay. Plusieurs éléments militent pour ce choix : la chronologie d'abord ; le fait que Léon de Lassay, comme Terrasson, a fait fortune avec le système de Law ; la tendance de son épouse à attribuer ses propres ouvrages à la comtesse de Verrue, qui était une des fréquentations de Terrasson.

C'est sur la comtesse de Verrue qu'il convient de nous arrêter afin de trouver des éléments de la vie secrète de Terrasson, qui nous permettront de découvrir un autre aspect de sa liberté d'esprit. La comtesse de Verrue a eu une vie rocambolesque : née de Luynes, elle est mariée très jeune au comte de Verrue et quitte Paris pour Turin. Sa beauté fait une victime célèbre à la cour de Savoie : le duc, Victor-Amédée II, tombe amoureux d'elle. Après avoir essayé de lui résister, elle devient sa favorite. Enfermée au château de Rivoli avec ses enfants, elle commence à manifester son penchant pour les collections de toutes sortes d'objets, que Victor-Amédée seconde, la couvrant de toute sorte de cadeaux précieux. Après, dix ans, cependant, la jalousie du duc lui devient insupportable, ce que l'on comprend aisément, si nous considérons que Victor-Amédée a aussi une nouvelle favorite. Avec l'aide du seul membre de sa famille d'origine qui a gardé le contact avec elle, la comtesse de Verrue s'enfuit en France. Après un séjour dans un couvent, elle s'installe dans l'hôtel de son mari, dont la mort, en 1704, lui rend sa liberté. Déjà très riche, elle accroît son patrimoine grâce au système de Law et peut se consacrer à ses passions : les livres et les tableaux, mais aussi les chinoiseries, les pierres gravées et dures, les médailles, les lustres, les boiseries, les pendules. Elle les achète, dépensant des fortunes et toujours suivant son propre goût, que ses contemporains reconnaissent comme précurseur. Dans son salon se rencontrent à la fois des aristocrates et des hommes de lettres : elle ne distingue pas les publics, contrairement à la pratique de Madame de Lambert. Et la conversation est sans doute assez libre, puisque certains contemporains la qualifient d'esprit

²⁰ A. Mothu, « Les réflexions du marquis de Lassay sur la religion », *La Lettre clandestine*, 8, (1999), p. 231-238.

fort. Ce que nous pouvons lui imputer à partir de ses amitiés, de sa bibliothèque et des ouvrages qu'on lui attribue, ce n'est pas un penchant pour le déisme, mais une forme d'épicurisme qui s'accordait bien avec sa joie de vivre et qui est bien représenté par la célèbre épitaphe qu'elle a composé pour elle-même :

Ci-gît dans une paix profonde
Cette dame de volupté
Qui pour plus de sûreté
Fit son paradis dans ce monde.

Sa bibliothèque compte 18.000 volumes. Elle apprécie notamment les romans et les pièces de théâtre, ce qui la distingue d'autres grandes bibliothèques privées. Nombreux sont les livres qui seront retirés de la vente après décès, à cause de leur caractère scandaleux : Françoise Bléchet souligne le fait que la comtesse de Verrue possède toute sorte de livres interdits : les ouvrages favorables au protestantisme, aussi bien que des livres irréligieux et licencieux²¹. C'est sur ce dernier aspect que je voudrais me pencher : on attribue à la comtesse de Verrue non seulement *Les Étrennes de la Saint-Jean*, *Les Écosseuses ou les œufs de Pâques*²², mais aussi la comédie « plus que sotadique » *Le Bordel ou le Jean-Foutre puni*, qu'elle aurait écrit en collaboration avec le comte de Caylus, La Faye et ... Terrasson²³. Si nous suivons cette piste, et que nous nous aventurons dans les attributions et les personnages fictifs, la physionomie de Terrasson prend les traits d'un libertin de mœurs. *La Nouvelle Académie des dames*, qui se présente comme une nouvelle et meilleure traduction du célèbre ouvrage de Nicolas Chorier, est attribuée à Terrasson. Elle s'ouvre par un *Avis à l'éditeur* qui nous informe que le manuscrit a été trouvé parmi les papiers d'un honnête ecclésiastique : il doit l'avoir composée comme amusement de sa jeunesse et il mérite d'être connu par le public. Suit une *Lettre de M. l'Abbé de T..., traducteur, à Madame l'Abbesse de **** : nous y retrouvons des considérations sur la nécessité de ne pas traduire à la lettre, à cause de la différence entre le génie des deux langues, que Terrasson avait également évoquée dans la *Préface* de sa traduction de Diodore de Sicile²⁴. Dans ce texte nous trouvons également un possible renvoi à l'*Avis d'une mère à son fils et à sa*

²¹ F. Bléchet, « Une 'dame de volupté' bibliophile : les collections de la comtesse de Verrue (1670-1736) », *Cahiers Saint Simon*, 35, (2007), p. 28-43.

²² J. Lemonnier, *Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes et au mariage*, Lille, Stéphane Becour, 1897, t. II, p. 182.

²³ P. Pia, *Les livres de l'Enfer : bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVI^e siècle à nos jours*, Paris, Fayard, 1998, p. 714 : l'attribution est contenue dans une note de Jamet dans sa transcription de *L'affaire de la dame de Klinglin*, Enfer 1247 (2).

²⁴ *Nouvelle traduction du Mursius, connu sous le nom D'Aloisia, ou de l'Académie des dames*, A Cythère, dans l'Imprimerie de la Volupté, 1776, t. I, p. III-V ; Diodore de Sicile, *Histoire universelle*, A Paris, chez De Bure l'aîné, 1737, p. XXXII.

filles de Madame de Lambert, qui est absent de la traduction originale et qui est intéressant à la fois pour confirmer l'attribution à Terrasson de cette traduction (tout comme Fontenelle et La Motte, Terrasson était un habitué du salon de Madame de Lambert, qui l'aurait fait élire à l'Académie française²⁵) et pour témoigner de l'usage licencieux d'un conseil honnête et pieux. Madame de Lambert suggérait en effet à la fille de s'envelopper du manteau de la religion ; dans la *Nouvelle Académie des dames*, Tullie exhorte Octavie à se couvrir du voile impénétrable de la dévotion²⁶. Or, Madame de Lambert ne semble pas avoir songé à conseiller à sa fille de recourir à la prudence libertine (*Intus ut libet, foris ut moris est*), mais à lui indiquer un secours contre les disgrâces et les contrariétés de la vie. Le discours de Tullie est, au contraire, un petit chef-d'œuvre où la dissimulation sage et prudente est mise au service du plaisir sexuel. La pédagogie de Tullie renverse celle que Madame de Lambert donnait à sa fille. Par rapport à cette production érotique, le personnage de l'Abbé T... que nous retrouvons dans *Thérèse philosophe*, et qui pourrait bien renvoyer à Terrasson, semble tenir une conduite presque modérée. Ses propos, au contraire, construisent une polémique antireligieuse bien plus articulée et plus virulente que ce que nous avons de sa plume.

Si ces attributions et cet imaginaire romanesque nous permettent de soupçonner des aspects cachés de la personnalité de Terrasson, les témoignages des contemporains nous en dévoilent les traits les plus piquants. Un premier indice, nous l'avons vu, se trouve dans la version donnée par Grimm de la confession sur le lit de mort : ce récit met en rapport l'incroyance et le libertinage des mœurs, grâce aux réponses de Mademoiselle Luquet. C'est cependant Voltaire qui nous donne des détails très précis : en 1731, il compose une épigramme manifestant son jugement négatif sur les talents littéraires de Terrasson et mettant en scène ses pratiques sexuelles²⁷. Contrairement à ce qu'affirme l'éditeuse, Nicole Masson, cette épigramme a été publiée au XVIII^e siècle, du vivant même de Terrasson : Jamet nous informe en effet qu'elle a été imprimée dans *Les Foutaizes de Jéricho* en 1740²⁸. Il la transcrit dans les notes manuscrites qu'il appose à son exemplaire de l'éloge de Moncrif :

On dit que l'abbé Terrasson
De Law et de La Motte apôtre,
Va du bordel à l'Helicon,
N'étant fait pour l'un ni pour l'autre,

²⁵ R. Marchal, *Madame de Lambert et son milieu*, Oxford, The Voltaire Foundation, 1991.

²⁶ Madame de Lambert, *Avis d'une mère à son fils et à sa fille*, in *Œuvres*, éd. par R. Grandroute, Paris, Honoré Champion, 1990, p. 96 ; *Nouvelle traduction du Mursius*, cit., p. 79-80 ; mais il faudrait lire également les pages précédentes.

²⁷ Voltaire, *The Complete Works*, dir. W. H. Barber, Oxford, The Voltaire Foundation, 1988, t. VIII, 1731-1735, p. 539-540.

²⁸ *Les foutaizes de Jericho à Constantinople*, s.l. 1740, p. 86.

Pour avoir un léger prurit
 Il se fait chatouiller la fesse.
Manon²⁹ le fouete il la carèsse ;
 Mais il bande comme il écrit*
 Un jour dans la cérémonie
 On l'étrilloit, il frétilloit,
 Notre putain se travailloit
 Dessus sa fesse racornie ;
 Entre monsieur l'abbé Dubos
 Qui voïant foueter son confrère,
 Dit tout haut approuvant l'affaire,
 Fouetez fort, il a fait Sethos³⁰.

L'épigramme est cruelle et décèle tout le mépris de Voltaire pour la production littéraire de Terrasson. La révélation des mœurs de l'abbé en 1740 ne devait cependant pas surprendre le public bien informé, puisqu'une lettre de Mademoiselle de Seine, adressée aux Messieurs de l'Académie française et publiée en 1735, fait allusion aux mêmes pratiques : « [...] l'apologiste du système qui doit vous donner incessamment les anecdotes secrètes et anciennes des flagellants [...] »³¹. Cela explique peut-être le fait que la réaction de Terrasson à cette épigramme, enregistrée dans les cahiers de notes de Voltaire, est étonnamment modérée : « L'abbé de Terrasson dit en voyant certaine épigramme : 'Il est vrai que je me fais fesser, mais il n'est pas vrai que je b....' »³².

Pour conclure cette tentative de percer les secrets de l'abbé T..., il vaut la peine de faire quelques considérations à propos de l'*Infini créé*. L'attribution à Terrasson de ce traité circule déjà en 1715 : il ne l'a jamais démentie. Plusieurs biographes affirment que ce manuscrit a été trouvé à sa mort parmi ses papiers. La mention la plus significative est celle de Grandjean de Fouchy : son éloge étant le plus neutre et le plus anodin parmi ceux que nous avons, tout élément va dans le sens du panégyrique, y compris la mention du *Traité*. La présence de ce texte dans les éloges ne semble donc pas avoir la fonction de faire allusion à l'hétérodoxie de son auteur. Nous savons d'ailleurs que les réactions des contemporains à ce texte ont été partagées : certains ont été scandalisés par les propos de l'*Infini créé* et l'ont classé comme impie et sentant le spinozisme ; d'autres au contraire en ont donné une interprétation apologétique, tout comme le

²⁹ À la marge, sur la gauche : « M.lle Luguët, sa gouvernante ».

* Illitterati minus nervi rigent Epod. 8

³⁰ F.-A. Paradis de Moncrif, *Observations pour servir à l'histoire des gens de lettres qui ont vécu dans ce siècle-ci*, s.l., 1751, p. 16, Rés. PZ 1199 (7). Voir J. Terrasson, *Traité de l'infini créé*, cit., p. 314. Cette transcription corrige les erreurs de l'édition originale (Las/Law ; La Mothe/La Motte), et n'est pas expurgée, contrairement à ce qui arrive dans les œuvres complètes de Voltaire.

³¹ É.-J.-F. Barbier, *Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763)*, Troisième série (1735-1744), Paris, Charpentier, 1858, p. 580.

³² Voltaire, *Notebooks*, cit. p. 554.

font les éloges de Fouchy et de la *Lettre à ****. Si nous comparons les thèses de ce traité et ce que nous savons par les témoignages des contemporains concernant l'indifférentisme religieux de Terrasson et ses habitudes sexuelles, nous devons convenir que ce qui pouvait sembler une méprise de la part de ses biographes, révélant l'hétérodoxie cachée de l'abbé, a l'effet opposé de détourner l'attention du lecteur, en essayant de lui cacher d'autres traits de sa personnalité bien plus dangereux et piquants.

Antonella Del Prete
(Université de Tuscia)